

Processador Frontal de Rede MAP para a Automação Industrial

David Turnell*, Joberto S. B. Martins*

*UFPB - GRC: Grupo de Redes de Computadores
ITEEL - Instituto de Tecnologia Eletro-Eletrônica
CP 10117 - Campina Grande - PB - Brasil

Abstract

The interconnection of industrial computers in networks such MAP (Manufacturing Automation Protocols) has brought the need to analyze the structure of the network interface so as to guarantee the optimum use of the resources involved. This paper describes the implementation of a front-end communications processor that serves as an intelligent interface to the industrial network MAP. The description covers the hardware and software implementation, and includes a critical analysis of the final configuration.

Keywords - Industrial Networks; Manufacturing Automation Protocols; MAP; Front-End Processor; Multiprocessing; Operating System.

1 INTRODUÇÃO

O uso de computadores no processo industrial, conhecido como a CAM (*Computer Aided Manufacturing*), está cada vez mais ampliado. Na medida em que o número e variedade dos computadores aumenta dentro de cada complexo industrial, também aumenta a necessidade de um meio de comunicação padronizado para fins de supervisão e de controle centralizado.

A rede local MAP (*Manufacturing Automation Protocols*) [1] foi especificada originalmente pela General Motors para formar a espinha dorsal de sistemas de controle industrial de grande porte. A especificação MAP é baseada no Modelo ISO/OSI (*International Organization for Standardization/ Open Systems Interconnection*) [2]. Este modelo estrutura a interface de rede em sete camadas hierárquicas.

A arquitetura MAP foi projetada para servir às necessidades dos níveis superiores da hierarquia de sistemas de controle industrial. A carga imposta pelas sete camadas da interface é pequena em relação à capacidade dos computadores tipicamente usados nestes níveis (principalmente *mainframes* e minicomputadores). Com a introdução de microcomputadores em rede MAP porém, a carga da interface de rede se tornou relativamente grande em relação à capacidade destes microprocessadores [3].

Este artigo descreve a implementação de uma interface inteligente de rede MAP. A interface é chamada de Processador Frontal de Comunicação (PFC). Ela é capaz de reduzir a carga imposta pela rede na CPU principal do computador.

O PFC foi implementado para o PP (Processador Principal) da Telebrás [4]. O PP é um super-micro projetado para diversos ambientes, inclusive o ambiente industrial. O PP é típico da classe de microcomputadores atualmente sendo integrada em redes como asconforme ao padrão MAP.

2 A ARQUITETURA DO PFC

Esta seção descreve a arquitetura do PFC, identificando seus principais componentes de hardware e software.

O hardware do PFC é composto de três componentes principais:

- o controlador de rede;

Fig. 1. O hardware do Processador Frontal de Rede (PFC)

- o microprocessador;
- a memória.

Estes componentes são mostrados na Figura 1. A memória pode ser acessada pelo microprocessador, pelo controlador de rede e, através do barramento, pela CPU principal do PP.

O microprocessador é configurado como mestre da memória, que contém seu código executável. O acesso pelo PF e pelo controlador de rede é feito usando sinais de pedido e espera. Além do código, a memória contém uma série de buffers para a transmissão e recepção de pacotes de dados, e também as estruturas de dados usadas para configurar e manipular o controlador de rede.

O software do PFC é composto de um núcleo multi-tarefa chamado Executivo, e várias tarefas que implementam as camadas da interface MAP [5]. Nem todas as camadas da interface têm que estar presentes no PFC. Um exemplo de uma possível configuração é mostrada na Figura 2 onde as camadas MAC/LLC, rede, transporte e sessão executam como tarefas do executivo no PFC, e as camadas de aplicação e apresentação executam como tarefas do XENIX no PP.

O executivo fornece serviços de gerenciamento de tarefa, de comunicação inter-tarefa, de temporização e de alocação de memória. Usando mudança de contexto preemptiva, o tempo da CPU é dividido entre as tarefas em função das suas prioridades.

Como parte do atual projeto do PFC foi desenvolvido o hardware do PFC, o executivo, e uma tarefa MAC/LLC que representa a camada de enlace da interface MAP. Esta camada é dividida nas sub-camadas MAC (*Media Access Control*) e a LLC (*Logic Link Control*) [6].

3 HARDWARE DO PFC

Esta seção descreve com mais detalhe o hardware do PFC, do qual dois protótipos foram montados.

3.1 O Microprocessador

O microprocessador usado é o 80186 de 10 Mhz da Intel. Este microprocessador tem uma capacidade de processamento apropriada para a carga imposta pela interface. Devido à sua integração *on chip* de circuitos de suporte (tal como o controlador de interrupções, os temporizadores, o gerador do relógio, etc), o uso deste microprocessador reduziu o número total de circuitos integrados utilizados.

3.2 A Memória

A memória do PFC é composta de dois bancos de 512 KBytes. A instalação do segundo banco é opcional. Pelas nossas estimativas um único banco é suficiente para a instalação das camadas MAC/LLC, rede, transporte, e sessão do modelo OSI.

A memória é dinâmica e o refrescamento dela é feita em software. A cada 4 ms uma rotina de interrupção faz a leitura de uma coluna da memória (256 bytes).

O PFC não utiliza memória ROM, ou seja, não há firmware. Todo o código executável do PFC é instalado durante o processo de inicialização.

Fig. 2. Software do Processador Frontal de Rede (PFC)

3.3 O Controlador de Rede

O controlador de rede é o MC68824 da Motorola [7]. Este circuito integrado implementa o padrão IEEE 802.4 usado na sub-camada MAC da interface MAP [8]. O MC68824 é manipulado pelo microprocessador através de estruturas de dados na memória. Na recepção e transmissão de quadros o MC68824 necessita de acesso esporádico à memória.

O MC68824 é usado com acesso DMA (*Direct Memory Access*) limitado a 8 ciclos por vez. Se isto não fosse feito, o PP sofreria ocasionalmente uma demora prolongada no seu acesso o que gatilharia seu circuito de erro.

3.4 A Interface com Barramento

Além dos buffers e circuito de decodificação de endereço, a interface com o barramento do PP contém um circuito de chaveamento de página de memória. Este circuito divide a memória do PFC em 32 páginas com 32 KBytes que é o tamanho do bloco de memória alocado no mapa de memória do PP para cada placa de extensão. Através de um registrador de páginas no PFC o PP pode acessar qualquer das 32 páginas.

4 O SOFTWARE

Esta seção descreve em mais detalhes o software do PFC, que foi escrito na linguagem C 5.1 da Microsoft usando em parte o próprio PP e em parte um PC AT.

4.1 O Executivo

O Executivo oferece um conjunto de serviços do tipo gerenciamento de tarefa (mudança de prioridade, suspensão), de temporização (criação e leitura de temporizadores), de alocação dinâmica de memória (pedido e liberação de memória) e de comunicação inter-tarefa (transmissão e recepção de mensagens).

A mudança de contexto entre tarefas é feita de maneira preemptiva usando um relógio tempo-real que gera uma interrupção a cada 50 ms. Uma tarefa pode também forçar uma mudança através de uma chamada ao Executivo.

O Executivo e as tarefas executam em um ambiente não protegido. Isso é devido à inexistência de hardware no 80186 que ofereça gerenciamento de memória. Porém, como o software de PFC é estável na sua configuração esta carência não é grave uma vez passada a fase de desenvolvimento.

O Executivo é projetado para ser independente da atual configuração do PFC. Durante o processo de inicialização o programa carregador do PP instala uma estrutura de dados na memória que informa ao Executivo sobre as tarefas (o número, seus endereços, etc).

4.2 A Tarefa MAC/LLC

Esta tarefa implementa as duas subcamadas MAC e LLC que formam a camada de enlace do modelo OSI. Esta tarefa está diretamente envolvida com o hardware, especificamente com o MC68824 que implementa em silício a maior parte da MAC. No projeto atual, a LLC implementada é do tipo 3 que é usada no mini-MAP (uma extensão da MAP 3.0 para sub-redes críticas no tempo) [6].

4.3 A Geração do Código do PFC

O Executivo e as tarefas são produzidos como pacotes individuais. Cada pacote é compilado e link-editado para formar um arquivo EXEC do MS-DOS. O conjunto de arquivos é instalado em um diretório reservado do disco do PP, junto com um programa de carregamento.

O software do PFC foi projetado para ter a maior flexibilidade possível. Por exemplo, a não utilização de firmware evita um problema potencial relativo às atualizações de software. É muito mais cômodo atualizar software na forma de arquivos do que trocar algumas EPROMs.

4.4 O Processo de Inicialização

O programa carregador é executado na inicialização do sistema. O carregador inicialmente instala uma rotina no PFC que mantém a memória refrescada durante o processo de inicialização. Depois, os arquivos de código são convertidos para código executável e instalados sequencialmente na memória do PFC através do mecanismo de paginação descrito na seção 3.4. A inicialização termina com um reset que inicia a operação do PFC.

5 ANÁLISE CRÍTICA DO PFC

Esta seção faz uma análise crítica do PFC, primeiro em relação à maneira como foi implementado e a seguir da própria arquitetura.

Em termos da implementação do hardware há basicamente duas maneiras em que o PFC pode ser melhorado. Primeiro, ao invés de usar a memória tipo 256K por 1 bit, seria melhor usar a memória 256K por 4 bits, que reduziria o número de chips de memória de 32 para 8. Segundo, o uso da tecnologia PAL (*Programmable Array Logic*) também reduziria o número de chips de suporte.

A implementação do software em módulos distintos (o executivo e as tarefas) facilita os ajustes finos da operação de rede. Por exemplo, a configuração do software (que camadas da interface estão no PFC e quais estão no PP) pode ser alterada para atingir um equilíbrio entre as respectivas capacidades de processamento. Por outro lado, a eficiência geral desta arquitetura é menor do que seria para um software único, que não teria a sobrecarga da mudança de contexto ou da comunicação inter-tarefa.

Em termos da arquitetura do PFC, há vários pontos relevantes. Por exemplo, a grande maioria das interfaces de rede disponíveis para microcomputadores é simples - composta do controlador de rede e de uma quantidade pequena de memória. Uma interface do tipo PFC é mais onerosa que uma destas

interfaces simples. Por outro lado, uma interface simples necessitará de uma CPU central mais potente para manter o mesmo nível de desempenho. O PFC se justifica se seu custo adicional em relação a uma interface simples for inferior ao custo da CPU central mais potente. Devido à falta de confiabilidade do hardware de ponta, as vezes é melhor aumentar a capacidade de processamento de uma estação através de processadores adicionais do que uma super-CPU central.

Com o uso de interface do tipo PFC uma estação pode operar simultaneamente em várias redes, pois a carga acumulada das redes na CPU principal é pequena. Este fato é importante em estações do tipo *bridge*, *router* e *gateway*.

Devido à alta taxa de transferência de dados das redes atuais (10 Mbit/s ou mais), é difícil para um microcomputador (mesmo de 32 bits) processar em tempo real um alto fluxo de pacotes sequenciais. Nestas condições o uso de uma interface PFC em conjunto com uma CPU central potente garantiria recepção e transmissão mesmo sob as condições mais exigentes da rede. É relevante que os mainframes e minicomputadores nas redes MAP são capazes de iniciar grandes fluxos de pacotes.

Para as estações com interfaces simples, uma atividade intensa na interface com a rede resultaria numa extensão do tempo de resposta para as outras atividades destas estações. Isso acontece também, por exemplo, em atividade intensa de disco. Em condições tempo-real, esta extensão pode não ser aceitável. Com uma arquitetura PFC, o tempo de resposta é mais uniforme.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A estrutura do PFC representa uma tendência impulsionada pela evolução da capacidade computacional dos microprocessadores, a integração dos controladores de rede e a flexibilidade do suporte para a execução do software de rede.

A rede MAP versão 3.8 é um elemento importante na automação industrial. Depois do congelamento da sua especificação por alguns anos, chegou-se à fase onde a implementação e disseminação do padrão são importantes. Esta implementação de alguns dos componentes chaves de uma interface MAP faz parte de um esforço no sentido da obtenção de uma tecnologia de rede local para a automação industrial com a utilização de uma plataforma de hardware nacional, no caso o Processador Preferencial (PP).

REFERENCES

- [1] General Motors Corporation GM. MAP Specification - Version 3.0. Technical report, 1987.
- [2] International Organization for Standardization ISO. Information Processing Systems - Open Systems Interconnection - Basic Reference Model. Technical report, 1985.
- [3] David Turnell and Joberto Martins. Considerations about the Implementation of Mini-MAP Architectures on a Front-End Processor. In *IFAC - 4th Latin American Congress on Automatics*, pages 1–12, Puebla, Mexico, 1990. IFAC.
- [4] Centro de Pesquisa e Desenvolvimento (CPQD) da Telebrás. Documentação Técnica do Projeto do processador Preferencial (PP). Technical report, 1987.
- [5] David Turnell and Joberto Martins. Executivo Multi-Tarefa para Processador Frontal de Rede. In *Proceedings of the 7 SBRC - Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores*, pages 721–730, Porto Alegre, Brazil, 1989. Brazilian Computer Society - SBC.
- [6] David Turnell and Joberto S. B. Martins. Uma Implementação das Camadas MAC/LLC para a Interface Mini-MAP. pages 285–297, Campinas, 1990. SBC - Brazilian Computer Society.
- [7] Motorola Incorporated. Token Bus Controller User's Manual. Technical report, 1987.
- [8] Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE. IEEE 802.4 - Token Passing Bus Access Method and Physical Layer Specification. Technical report, 1988.